

АКРОМЕГАЛИЯ: ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Негматова Гульзода Шухратовна

Заведующий отделением эндокринологии

Самаркандский государственный медицинский университет

Кафедра эндокринологии

Абдуразакова Зарнигор Бахтиёрвна

Клинический ординатор

Самаркандский государственный медицинский университет

Кафедра эндокринологии

Назарова Фарангиз Абдурашидовна

Клинический ординатор

Самаркандский государственный медицинский университет

Кафедра эндокринологии

Аннотация: *Акромегалия* — нейроэндокринное заболевание, вызванное хронической избыточной секрецией гормона роста (соматотропина, СТГ) у лиц с законченным физиологическим ростом и характеризующееся патологическим диспропорциональным периостальным ростом костей, хрящей, мягких тканей, внутренних органов, а также нарушением функционального состояния сердечно-сосудистой, легочной системы, периферических эндокринных желез, обмена веществ.

Ключевые слова: патогенез, акромегалия, диагностика, клиника, метод.

ВВЕДЕНИЕ

Чаще всего заболевание акромегалией отмечается между 20 и 40 годами, но наблюдается ее развитие как в возрасте старше 50 лет, так и в возрасте между 10 и 15 годами. На 1 миллион населения приходится от 50 до 70 случаев заболеваний акромегалией. Ежегодно фиксируется 3–4 повторных случая. Однако точную цифру распространенности данного заболевания трудно указать в связи с тем, что время от появления первых

признаков акромегалии до установления точного диагноза колеблется от 5 до 15 лет. Не выявлено четкой взаимосвязи частоты возникновения акромегалии с полом, хотя многие авторы указывают на большую предрасположенность женщин к данному заболеванию. При анализе анамнестических данных более половины больных отмечают появление при знаков заболевания на фоне полного здоровья, около 18 % больных связывают начало заболевания с предшествующей черепно-мозговой травмой, около 5 % женщин — с повторными абортами и родами, у 20 % больных акромегалией в анамнезе хронические синуситы и отиты с частыми обострениями. Акромегалия характеризуется прогрессирующей инвалидизацией и сокращением продолжительности жизни. Смертность среди больных акромегалией превышает в десять раз таковую в контрольной популяции. Приблизительно 50 % нелеченных больных умирают в возрасте до 50 лет. Основными причинами повышенной смертности и сокращения продолжительности жизни являются осложнения, развивающиеся при данном заболевании: сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет и его осложнения, заболевания органов дыхания, злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта и некоторые другие. В свою очередь, своевременная диагностика и адекватное лечение данного заболевания позволяет сократить частоту смертности в 2–5 раз.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Наиболее распространена классификация по этиологическому принципу (см. «Этиология и патогенез»). Кроме того, по степени активности выделяют:

- активную стадию (фазу) заболевания;
- стадию (фазу) ремиссии.

По характеру течения выделяют:

- прогрессирующее;
- торпидное.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время предполагается существование следующих основных этиопатогенетических механизмов хронической избыточной продукции гормона роста.

В 95 % случаев это *первичная избыточная секреция гормона роста аденомой гипофиза*. Гистоморфологический анализ таких аденом показал, что они могут представлять собой либо *редкогранулированную соматотропную аденому*, смешанную аденому из соматотрофных и лактотрофных клеток, *маммосоматотропную*, *плюригормональную аденому*, а также *карциному* из соматотрофных клеток.

В настоящее время считается, что развитие аденом гипофиза является многоступенчатым процессом, в котором первичные генетические изменения вызывают нерегулируемую моноклональную экспансию мутированных клеток. Гипоталамические гормоны и локальные ростовые факторы играют роль промоторов дальнейшего роста. Конечный фенотип опухоли гипофиза является результатом взаимодействия активизирующих и тормозящих генетических мутаций с локальными гипоталамическими эндокринными и паракринными ростовыми факторами.

К активизирующим клеточным мутациям относится активация клеточных протоонкогенов. Протоонкоген — нормальный клеточный ген, вовлеченный в контроль клеточной пролиферации и дифференцировки, который в случае мутации активизируется, что может приводить к опухолевой трансформации. Мутантные аллели протоонкогенов являются доминантными и способны трансформировать клетки, несмотря на одновременную экспрессию нормальной аллели. Так, в 40 % СТГ-продуцирующих аденом гипофиза была обнаружена мутация альфа-субъединицы G-белка — самая частая мутация при данном типе аденом. При этом данная мутация очень редко встречается при других типах опухолей гипофиза: НАГ — < 10 %, кортикотропиномы — < 6 %. Частота этой мутации

имеет также этническую зависимость: наиболее редко она встречается в японской популяции (менее 10 %). Образованный в результате мутации *gsp*-онкоген вызывает подавление активности гуанозинтрифосфата на альфа-субъединице аденилатциклаззависимого стимулирующего G-белка. Это приводит к персистирующей Gs-активации аденилатциклазы, которая имитирует постоянную активацию рецепторов соматолиберина и приводит к автономной секреции СТГ и гиперплазии соматотрофов.

Клиническая картина акромегалии весьма многообразна, что обусловлено вовлечением в патологический процесс многих органов и систем при данном заболевании. Наиболее ярким клиническим проявлением акромегалии является *изменение внешности*.

Характерным симптомом является *головная боль*, нередко постоянная, изнуряющая, частота которой составляет 60–86 %. Оказываемое опухолью давление на окружающие ткани не является единственной причиной головных болей. Генез последних до сих пор полностью не изучен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прогноз зависит от своевременности выявления и успешности лечения заболевания. При применении октреотида ремиссия заболевания возможна в 70–80 % случаев, октреотида длительного действия — в 88 %, ланреотида — в 70 %. При использовании пегвисоманта ремиссии удается добиться у 97 % больных. Неселективные дофаминиметики (при применении в качестве монотерапии) приводят к ремиссии лишь в 10–20 % случаев, хинаголид — в 40 %. При применении каберголина ремиссия заболевания возможна до 53 % случаев (при смешанной, СТГ-пролактинсекретирующей аденоме — до 67 %). Возможно уменьшение размера аденомы гипофиза в 16–20 % случаев, а при наличии смешанной аденомы — до 50 % исходного объема опухоли.

Профилактики данного заболевания не существует.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Караченцев Ю.И., Хижняк О.О., Микитюк М.Р., Куцын В.Н. Акромегалия и гигантизм. — Киев: Старт-98, 2010. — 132 с.
2. Дедов И.И., Молитвословова Н.Н., Марова Е.И. Акромегалия: патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения: Пособие для врачей. — Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2016. — 48 с.
3. Эндокринология / Под ред. проф. П.Н. Боднара. — Винница: Новая книга, 2017. — 344 с.
4. Сергієнко О.О. Основи захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи. — Львів: Атлас, 2012. — 116 с.
5. Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ / Под общ. ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. — Москва: Литтерра, 2016. — С. 429-439.